

DINÂMICA DAS PRECIPITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOURE, PARÁ: O REGIME E O RITMO NO PERÍODO ENTRE 2003 E 2022

RIVALDO SOUZA DA CUNHA ¹
IVAMAURO AILTON DE SOUSA SILVA²

RESUMO

Este analisa a dinâmica das precipitações do município de Soure, Estado do Pará no período de 2003 a 2022 (20 anos) destacando aspectos importantes da variabilidade das chuvas. Os procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento do trabalho foram: a) revisão teórica; b) coleta e organização dos dados pluviométricos obtidos por meio do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico; c) construção e análise de gráficos de pluviosidade para demonstrar as informações e facilitar a compreensão do comportamento das chuvas; e d) identificação dos anos padrão a partir do método de Sturges. Os resultados do artigo revelam uma ampla variabilidade pluviométrica, que varia de 2270,2 mm a 3507,4 mm. A pluviosidade média anual atinge volumes de 2664,1 mm e as chuvas se concentram entre os meses de janeiro a maio com volumes de chuva entre 304,68 mm e 510,52 mm; a quantidade pluviométrica registra redução a partir dos meses de junho até novembro com totais variando de 21,11 mm a 65,16 mm. Os resultados demonstram que no período estudado, a categorização indicou variabilidade na pluviosidade anual: excepcionalmente seco (35%), seco (35%), habitual (15%), úmido (10%) e excepcionalmente úmido (5%). A análise mensal revela que 75% da precipitação se distribui entre os meses de janeiro a maio, destacando quantidades expressivas nesse período. A pesquisa permitiu a compreensão da caracterização das chuvas (anual e mensal) e de seus regimes e ritmos, aspectos essenciais para o estudo da variabilidade pluviométrica.

Palavras-chave: Pluviosidade; Chuvas; Marajó.

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of rainfall in the municipality of Soure, state of Pará, from 2003 to 2022 (20 years), highlighting important aspects of rainfall variability. The methodological procedures employed in the development of the work were: a) theoretical review; b) collection and organization of rainfall data obtained through the Agrometeorological Monitoring System; c) construction and analysis of rainfall graphs to demonstrate the information and facilitate understanding of rainfall behavior; and d) identification of standard years using the Sturges method. The results of the article reveal a wide range of rainfall, ranging from 2270.2 mm to 3507.4 mm. The average annual rainfall is 2664.1 mm and rainfall are concentrated between the months of January and May with rainfall volumes ranging from 304.68 mm to 510.52 mm; the amount of rainfall decreases from June to November with totals ranging from 21.11 mm to 65.16 mm. The results show that in the period studied, the

¹ Rivaldo Souza da Cunha, graduando em Geografia pela Universidade Federal do Pará e integrante do Grupo de Pesquisa em Geografia Física, Paisagem e Ambiente (CNPq/UFPa). E-mail: rivaldosouza232@gmail.com

² Ivamauro Ailton de Sousa Silva, Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor da Universidade Federal do Pará (FAGEO/PPGEO/PPGEAA). E-mail: ivamauro@ufpa.br

categorization indicated variability in annual rainfall: exceptionally dry (35%), dry (35%), usual (15%), humid (10%) and exceptionally humid (5%). The monthly analysis shows that 75% of the precipitation is distributed between the months of January and May, with significant amounts in this period. The research allowed us to understand the characterization of rainfall (annual and monthly) and its regimes and rhythms, essential aspects for the study of rainfall variability.

Keywords: Pluviosity; Rainfall; Marajó.

1. Introdução

As pesquisas sobre as dinâmicas pluviométricas na região Amazônia, têm promovido interesses e debates cruciais em importantes eventos da comunidade científica. Neste contexto, emergem diferentes abordagens que enaltecem as características atmosféricas, tais como pluviosidade, ampliação da estiagem e ocorrência de eventos pluviais extremos.

A contextualização científica destas perspectivas possibilitam importantes debates e diálogos norteadores que se conectam com as dinâmicas e com os arranjos socioespaciais, em decorrência das interações existentes entre clima e sociedade.

Assim, a relação entre natureza e sociedade fazem parte das discussões promovidas pela climatologia geográfica que estabelece investigações acerca da interação e influência dos elementos climáticas no cotidiano da população e na gestão do território, em diferentes escalas de análise (Amorim; Sant'Anna Neto, 2016; Pinto, 2012; Sant'Anna Neto, 2020).

A precipitação pluvial é uma das variáveis meteorológicas mais importantes nos estudos climáticos (Sousa Silva, 2021). Para a região amazônica, a precipitação é um dos elementos mais importantes e investigadas para os ecossistemas florestais, que são atuantes no ciclo hidrológico e na distribuição da chuva regional resultantes da combinação de fatores e de interações entre superfície e atmosfera (Quaresma *et al.*, 2023).

As pesquisas acerca da dinâmica pluviométrica promovem a difusão do conhecimento e de aplicações necessárias para analisar as características pluviais de uma região. A busca por uma abordagem holística e dinâmica dos elementos climáticos vem sendo investigada por importantes autores da climatologia geográfica (Monteiro, 1991; Zavattini, 2002).

As propostas metodológicas ancoradas na climatologia geográfica foram necessárias para o desenvolvimento do presente trabalho. Assim, objetiva-se analisar as dinâmicas

pluviométricas no período de 2003 a 2022 e caracterizar em diferentes escalas temporais o regime e o ritmo das chuvas no município de Soure, Pará.

Os estudos na região do Marajó (Pará) são relevantes em decorrência dessa área apresentar poucos estudos no âmbito da climatologia geográfica. Essa temática se torna pertinente, pois constrói um estudo de um elemento importante do clima que é precipitação pluvial, desvendando características notáveis associadas ao regime e ao ritmo.

As contribuições bibliográficas destacam que a pluviosidade desta região é bastante expressiva em alguns meses do ano (Quaresma *et al.*, 2023; Santos, 2024; Santos, 2014). Para construir e ampliar essa análise foi fundamental a obtenção de dados disponíveis por meio do Banco de Dados Meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A organização do trabalho se distribui em diferentes etapas que estão interligadas. Primeiramente, foi desenvolvida uma discussão teórico-conceitual sobre a importância da dinâmica das chuvas. Em seguida, apresenta-se os procedimentos metodológicos e a caracterização da área de estudo e o processo de tratamento dos dados. Posteriormente, na seção de resultados e discussões se apresenta os produtos da pesquisa e as descobertas relacionadas as dinâmicas das precipitações a partir da análise anual, sazonal e mensal.

Referencial teórico

Os estudos climáticos elaborados a partir de diferentes procedimentos metodológicos e distintas escalas possibilitam analisar a dinâmica da atmosfera e interpretar o comportamento dos elementos climáticos que influenciam na organização social e no cotidiano da população.

As irregularidades climáticas, secas ou cheias sempre tiveram uma repercussão negativa nas atividades humanas, pois dinâmicas atmosféricas fora dos padrões habituais podem intensificar problemas socioambientais (Monteiro, 1991).

Deste modo, sobre a importância do clima, Monteiro (1981) esclarece:

[...] Se os processos de organização agrícola afetam negativamente o quadro ecológico “qualquer evento climático fora dos **padrões habituais** é capaz de deflagrar uma reação em cadeia que afeta a produção agrícola como danifica o meio ambiente. Ao mesmo tempo, o descompasso entre os benefícios econômicos e o seu retorno social, ao impacto de qualquer risco climático eventual, põe a nu toda a fragilidade da organização social (Monteiro, 1981, p. 32, grifo nosso).

Desta forma, entender o funcionamento e a interação dos elementos climáticos devido à necessidade de caracterizá-los e compreendê-los, pois suas dinâmicas excepcionais têm influência no cotidiano e pode afetar as atividades humanas (Sant'Anna Neto, 1998). Em consonância, Pinto (2012) afirma que a maioria das atividades humanas são organizadas de acordo com a dinâmica das chuvas, as áreas urbanas e rurais são influenciadas a partir da sazonalidade desse elemento climático.

As contribuições de diversos autores, como Pinto *et al.*, (2017) e Sant'Anna Neto (2020), reforçam e ampliam as investigações sobre a relação entre clima e sociedade. É necessário compreender o comportamento da precipitação para que sejam realizadas as adaptações das atividades agrícolas, de abastecimento urbano e de geração de energia, dentre outras (Pinto *et al.*, 2017).

A relação entre clima e sociedade se revela como mútua e Pinto (2012) destaca:

[...] A chuva é dos elementos climáticos mais importantes quando se trata da organização espacial, pois da sua disponibilidade e distribuição dependem os grandes cultivos de alimentos que são usados na dieta humana. Assim, tanto a falta quanto o excesso de chuva podem interferir no planejamento agrícola e na organização urbana também (Pinto, 2012, p. 1099).

Nesta direção, Santos (2014), destaca que as pesquisas sobre o comportamento das chuvas, o tratamento dos dados e o monitoramento têm feito parte de vários estudos e a busca por mais detalhes acerca da dinâmica pluviométrica são importantes para o planejamento de atividades sociais e econômicas de um determinado lugar/região.

O entendimento dos conceitos da climatologia geográfica oportunizam a compressão dos elementos climáticos que se caracterizam pela dinâmica e diferenciações no tempo e no espaço. Neste sentido, Ribeiro (1993, p. 288) destaca que:

[...] Os estudos dos fenômenos relacionados com o comportamento da atmosfera são orientados no sentido da compreensão de sua extensão (espaço) e de sua duração (tempo). A definição da intensidade, frequência e, finalmente, de uma tipologia climática dependerá, basicamente, da adequação da abordagem espaço-temporal com o conjunto de técnicas analíticas empregadas no processo da pesquisa e comunicação dos seus resultados.

Nos últimos anos, o desenvolvimento de pesquisas promoveu uma ampliação de análises climáticas focalizadas no comportamento da precipitação pluvial. Assim, destaca-se os estudos variabilidade e ritmo (Monteiro, 1991). A partir dessa perspectiva, Souza (2013, p. 35) destaca que “a precipitação é um elemento do clima que tem demonstrado as variações mais significativas e visíveis para a sociedade” demonstrando a importância de analisar atualmente os eventos extremos de precipitação.

O desenvolvimento de pesquisas na área de climatologia ou da Geografia do clima possibilita uma “interpretação crítica da realidade, na perspectiva geográfica, que considere a compreensão dos fenômenos atmosféricos com o intuito de responder às indagações e necessidades exigidas pela sociedade” (Sant’Anna Neto, 2001, p. 56).

Desse modo, os estudos fundamentados na climatologia geografia e/ou Geografia do clima, permitem a compreensão das variabilidades, do regime e do ritmo e suas relações com a sociedade e influências na superfície terrestre (ambiente). Com base no avanço de pesquisas, constatou-se cada vez mais a importância da precipitação pluvial como elemento necessário e influenciador na dinâmica e organização socioespacial.

Os estudos climáticos ancorados especificamente na dinâmicas das chuvas são de extrema relevância para a sociedade. Assim, “compreender o regime das chuvas e os eventos extremos associados a eles, tem sido uma preocupação que está ganhando mais atenção nas pesquisas científicas” (Souza, 2013, p. 34).

Em virtude das alterações climáticas e dos eventos extremos, tem-se observado ao longo dos anos a necessidade de dados que subsidiem análises e previsões climáticas mais precisas na Amazônia, principalmente no que tange a diferentes escalas de tempo e espaço, de forma refinada e contínua em áreas extensas e com poucos dados meteorológicos (Quaresma *et al.* 2023).

Na região amazônica, a precipitação é um dos elementos mais importantes e investigadas para os ecossistemas florestais, que são atuantes no ciclo hidrológico e na distribuição regional das chuvas resultantes da interação de fatores distintos e de conexões entre superfície e atmosfera (Quaresma *et al.*, 2023).

O comportamento dos parâmetros climáticos tem relação com os fenômenos de grande escala que influenciam inclusive na variabilidade da precipitação na Amazônia. Os eventos como *El Niño* e *La Niña* revelam a interação entre atmosfera e superfície e desempenham um papel fundamental nas dinâmicas pluviométricas na Amazônia, podendo

intensificar ou reduzir os totais pluviométricos dependendo da fase de atuação do fenômeno (Cavalcanti *et al.*, 2009; Marengo; Nobre, 2009).

No âmbito dessa temática, em estudo feito na região do Marajó entre os anos de 1981 a 2021, Quaresma *et al.* (2023) destacam a redução da quantidade de chuvas em anos de *El Niño* e aumento da pluviosidade em períodos de *La Niña*. Portanto, ao analisar a distribuição espaço-temporal das chuvas em Soure, é necessário considerar não apenas os sistemas meteorológicos locais, mas também a influência de fenômenos climáticos globais.

A região Amazônica possui uma distribuição irregular da pluviosidade tanto no espaço quanto no tempo, sendo a região com os maiores volumes anuais de precipitação. As áreas com os maiores quantidades de chuvas incluem o litoral do Amapá, a foz do rio Amazonas e o setor ocidental da região, onde os níveis pluviométricos podem ultrapassar 3000 mm por ano (Cavalcanti *et al.*, 2009).

O município de Soure situado na ilha do Marajó, integra espacialmente uma das áreas com maior quantidade de precipitação dessa região (CPRM, 2011). Para ampliar as discussões sobre a pluviosidade da área de estudo, as próximas abordagens apresentam a caracterização do regime pluvial e das dinâmicas pluviométricas no período de 2003 a 2022. Para representar e compreender essa dinâmica foram empregadas diferentes etapas operacionais, descritas no tópico seguinte, fornecendo subsídios técnico-científicos para futuros estudos sobre as chuvas na região.

2. Metodologia

A organização metodológica desse trabalho se fundamenta em diferentes etapas operacionais que possibilitou a investigação da dinâmica pluviométrica da área de estudo. Os procedimentos empregados foram cuidadosamente desenvolvidos para a entrega de uma produção detalhada e geograficamente constituída.

Para a elaboração da proposta, exigiu pesquisa bibliográfica, contemplando livros impressos e em formato digital (*E-book*), artigos científicos publicados em periódicos especializados de Geografia, teses e dissertações relacionadas à climatologia geográfica. A busca destes trabalhos ocorreu por meio de repositórios institucionais de universidades, no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDT).

Para representar espacialmente e caracterizar a área de estudo foi elaborado um

mapa de localização do município de Soure utilizando dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em seguida, procedeu-se a obtenção, organização e dos dados pluviométricos adquiridos por meio do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que disponibiliza informações dos atributos climáticos de localidades do Brasil, descritos detalhadamente a seguir.

Tratamento dos dados

Na construção desse trabalho foi necessário delimitar o objeto estudado, em que os procedimentos metodológicos foram instituídos em diferentes etapas e atividades. Logo após, foi definido um período para a coleta de dados de pluviosidade do município de Soure, Ilha do Marajó, com uma série temporal de vinte anos, de 2003 a 2022.

Para este procedimento foi necessário acessar as informações disponíveis em estações³ do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), sendo constituídas pelo sensor Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Em seguida, foram realizados os *downloads* dos arquivos em formato de *Character-Separated Values* (CSV), bem como, a organização dos dados em planilhas no *software Microsoft Excel*, versão 2010.

O desenvolvimento de trabalhos no âmbito da climatologia geográfica exige atenção especial em relação a qualidade e disponibilidade dos dados. A busca e aquisição dos dados pluviométricos não apresentou grandes dificuldades, pois eles estão acessíveis em diferentes plataformas disponibilizadas por distintas instituições. O recorte temporal do período de 2003 a 2022 não apresentou ausência de dados pluviométricos, mas inconsistências em alguns meses referente aos anos de 2010 e 2014 em que foi feita a devida correção por meio de informações complementares do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo).

Assim, a elaboração desta pesquisa se configura como quantitativa, pois buscou analisar a precipitação com base em dados numéricos, em ferramentas e fórmulas, permitindo a mensuração das variações ao longo do tempo e a comparação entre diferentes períodos. A quantificação possibilitou analisar a dinâmica das precipitações, contribuindo para uma compreensão gráfica e visual do regime e ritmo das chuvas no município de Soure, Pará.

³ Utilizou-se as seguintes estações: TRMM.10317 (9006024), INMET-Soure (A227) e AGRITEMPO-Soure (automática).

Após a realização das etapas destacadas anteriormente, foi calculado a média aritmética simples, soma e contagem das categorias mensais, anuais, sazonal, entre outras, referente a esse período histórico, com o auxílio das ferramentas e fórmulas disponíveis no *software* citado, possibilitando uma praticidade na organização dos dados.

A utilização de classificação de intervalos de classes de anos padrão foi categorizado a partir da fórmula proposta por Sturges para os volumes de chuvas (Gerardi, 1981). Onde, $K = 1 + 3,3 \text{ Log de } N$, em que K é o número de classes a definir, e N , o número de anos estudados. O resultado se deu da forma apresentada no quadro 1.

Quadro 1 – Encontrando o número de intervalos, a amplitude total e do intervalo

$K=1+3,3 \cdot \log n$	Amplitude total	Amplitude do intervalo
$K=1+3,3 \cdot \text{Log } 20$	$A = \text{Máx} - \text{Mín}$	$A_{\text{inter}} = A/N^\circ\text{Classes}$
$K=1+3,3 \cdot 1,3$	$A = 3507 - 2270$	$A_{\text{inter}} = 1237/5$
$K=1+4,29$	$A = 1237\text{mm}$	$A_{\text{inter}} = 247,4 = 248\text{mm}$
$K=5,29 = 5$		
$K= 5 \text{ intervalos}$		

Fonte: organização dos autores, a partir de Gerardi, 1981.

A partir do cálculo, K (o número de intervalos a definir), por meio da técnica de aproximação, teve cinco classes, sendo necessário classificar a amplitude total do período de vinte anos, no qual se deu com um método de subtração do ano com maior volume pluviométrico juntamente com o menor, resultando em 1237 mm. Através dos resultados, dos números de intervalos e da amplitude total, foi encontrada a amplitude do intervalo, aproximadamente 248 mm, em seguida se definiu as classes (Quadro 2).

Quadro 2 – Intervalo dos anos-padrão

Classes dos intervalos (categorização)	Intervalo dos anos
Excepcionalmente secos	2270mm /---- 2518mm
Secos	2518mm /----- 2766mm
Habituais	2766mm /----- 3014mm
Úmidos	3014mm /----- 3262mm
Excepcionalmente Úmidos	3262mm /----- 3510mm

Fonte: organização dos autores, 2025.

Com esses resultados obteve-se a classificação dos anos-padrão, que revelou por meio dos dados as dinâmicas das chuvas no município de Soure, Pará. A organização em

tabelas possibilitou a construção de gráficos/pluviogramas, representação gráfica e visual que fornece praticidade nas análises de diferentes escalas (anual, sazonal e mensal).

Área de estudo: localização e características geográficas

O município de Soure se localiza na região de integração do Marajó, estado do Pará, sendo considerado um dos principais polos econômicos e populacionais da região (FAPESPA, 2023). No contexto regional, possui limites com os municípios de Chaves, a oeste/nordeste; de Cachoeira do Arari, a oeste/sudoeste; de Salvaterra, a sul/sudeste; do oceano Atlântico, ao norte; e a leste com a baía de Marajó (Figura 1).

Figura 1 - Mapa de Localização da área de estudo, Soure (Pará)

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Os aspectos populacionais reveladas pelo IBGE (2022), indicam informações do último censo população de 24.204 habitantes e densidade demográfica corresponde a 8,47 hab./km². A ilha do Marajó se caracteriza como a maior ilha fluviomarinha do mundo e possui um território com diversificadas paisagens constituídas por um conjunto de aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, biogeográficos/ecológicos e hidrográficos, que se diferenciam no contexto regional (B-DIA/IBGE, 2025).

Conforme a classificação de Köppen, o município de Soure apresenta características climáticas do tipo Am (Equatorial quente e úmido, e pequena estação seca), caracterizado por chuvas distribuídas ao longo do ano e temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (Amanajás; Braga, 2012).

Para ampliar o debate sobre as características pluviométricas da área de estudo, o próximo tópico discute os aspectos pluviométricos no contexto das dinâmicas (regime e ritmo), sendo representados por meio de gráficos, que demonstram aspectos visuais da variabilidade pluvial no período de 2003 a 2022.

3. Resultados e discussão

A dinâmica pluviométrica determina importantes investigações que instituem pesquisas sobre diferentes perspectivas temáticas e escalas de análise, possibilitando a interpretação do ritmo e do regime das chuvas e, mais recentemente a verificação de eventos extremos. A distribuição das chuvas revelou ampla variabilidade, com pluviosidade média anual de 2664 mm e volumes que variam de 2270,2 mm a 3507,4mm (Figura 2).

Figura 2 - Gráfico de pluviosidade anual do município de Soure, Pará.

Fonte: elaboração dos autores, a partir dos dados do Agritempo/Embrapa e do INMET.

As informações inseridas no gráfico demonstram variabilidades expressivas na distribuição anual da quantidade pluviométrica. Busca-se ampliar a análise das dinâmicas das chuvas, a partir da identificação dos anos-padrão, empregando o método de Sturges com base na categorização: excepcionalmente seco, seco, habitual, úmido e excepcionalmente úmido (Quadro 3).

Quadro 3 – Classificação dos anos padrão (2003 – 2022)

Classes dos intervalos (categorização)	Anos-padrão
Excepcionalmente seco	2003, 2005, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017

Secos	2004, 2007, 2010, 2011, 2019, 2020, 2021
Habituais	2006, 2014, 2018
Úmidos	2008, 2022
Excepcionalmente úmidos	2009

Fonte: organização dos autores, 2025.

A referida análise revelou os anos-padrão e indicou a categorização da variabilidade pluviométrica anual, sendo destaque as seguintes classes: excepcionalmente seco (35%), seco (35%), habitual (15%), úmido (10%) e excepcionalmente úmido (5%). Esse resultado apresenta importantes informações acerca do regime e do ritmo da variabilidade, que determinou a predominância de anos na categorização de excepcionalmente seco e seco, pois foram os que mais se repetiram.

Os resultados revelam aspectos importantes da variabilidade anual, demonstrando uma distinta caracterização das chuvas, no qual se verifica períodos com volumes de chuvas inferiores em relação à média (secos), alternando com habituais e intercalando com períodos excepcionais.

A dinâmica pluviométrica de Soure (Pará) se caracteriza por uma ampla diferenciação do regime pluviométrico, destacando os períodos em que a precipitação se concentra e os meses em que as chuvas apresentam redução dos volumes. Os meses de fevereiro, março e abril apresentam as maiores pluviosidades (médias de precipitação) correspondendo ao período mais chuvoso na área de estudo (Figura 3).

Em relação aos períodos com menores volumes de chuva, destaca-se os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, que se configuram como os de menores quantidades de chuva, em relação aos períodos anteriores (meses mais chuvosos). Esse período se caracteriza pela ocorrência de volumes de chuvas que variam de 21 mm a 65 mm. A partir do mês de dezembro, a precipitação pluvial aumenta, marcando a transição do período com volumes de chuva mais reduzidos para a época com quantidade de chuvas mais elevadas

Figura 3 - Gráfico de pluviosidade anual do município de Soure, Pará.

Fonte: elaboração dos autores, a partir dos dados do Agri tempo/Embrapa e do INMET.

No âmbito quantitativo, a integração dos dados revela valores significativos para os totais pluviométricos que ocorrem entre os meses de janeiro e maio, que representa 75,1% em relação ao total de precipitação anual da área de estudo (2664 mm). Os dados analisados revelam a existência de uma variabilidade pluviométrica, que se caracteriza pelo aumento e pela redução do regime de chuvas.

Os gráficos de variabilidade pluviométrica em diferentes escalas temporais são procedimentos, além de outros, que possibilitam a construção de importantes resultados sobre a dinâmica das chuvas, na tentativa de mostrar um pouco da capacidade das representações climatológicas na busca da síntese do clima, ênfase a caracterização do regime pluviométrico (Sousa Silva, 2021).

A representação das dinâmicas das precipitações a partir dos gráficos possibilitam a ilustração visualmente a distribuição temporal e quantitativa das precipitações (anual e mensal) foi fundamental na identificação da distribuição das chuvas nos diferentes períodos do ano. Essa análise revelou a dinâmica e a variabilidade das precipitações dos meses e seus respectivos comportamentos representados pelo gráfico destacados nesta parte do trabalho.

O entendimento da variabilidade pluvial e das características pluviométricas é fundamental para compreender as dinâmicas das precipitações, em Soure, município situado na ilha de Marajó, que apresenta pouco estudos nesta perspectiva.

4. Considerações finais

As abordagens teóricas ancoradas na climatologia geográfica, possibilitou discussões fundamentais sobre dinâmicas pluviométricas (regime e ritmo das chuvas). A obtenção dos

dados pluviométricos foram essenciais para o desenvolvimento do trabalho, que intencionou analisar as dinâmicas das chuvas de Soure (Pará) no período de 2003 a 2022.

Os resultados climatológicos obtidos permitiram que se chegasse à compreensão do regime pluvial, bem como do ritmo (distribuição) das precipitações, que ocorrem na área em questão. A quantificação dos dados revela que variabilidade pluviométrica varia de 2270,2 mm a 3507,4 mm.

A pluviosidade média anual atinge volumes de 2664,1 mm e as chuvas se concentram entre os meses de janeiro a maio com volumes de chuva entre 304,68 mm e 510,52 mm. A quantidade pluviométrica tem redução a partir os meses de junho até novembro com totais, que variam de 21,11 mm a 65,16 mm. Os resultados indicam a predominância das categorizações excepcionalmente seco (35%) e seco (35%). A análise mensal revela que 75% da precipitação se distribui entre os meses de janeiro a maio, destacando quantidades expressivas nesse período. No entanto, destaca-se pertinente o desenvolvimento de futuros estudos mais aprofundados sobre o comportamento das chuvas no município e dos principais sistemas atmosféricos responsáveis pela dinâmica e índice de pluviosidade na região. A necessidade e disponibilidade de um recorte temporal sem falhas ou ausência de dados pluviométrico ainda é um fator a ser levado em consideração e pensado, o tratamento e tabulação é uma etapa bastante importante. A utilização de estação como a Agritempo possibilitou a correção de meses e anos com dados inconsistentes.

Assim, a pluviosidade da área de pesquisa se caracteriza por uma diferenciação, revelada, principalmente, pelo regime e ritmo das precipitações pluviais. A pesquisa permitiu a compreensão da caracterização das chuvas (anual e mensal) e de seus regimes e ritmos, aspectos essenciais para o estudo da variabilidade pluviométrica.

A aplicação de técnicas, especialmente aquelas voltadas para a representação das variações pluviais, possibilitou que se constatasse o regime das chuvas. A produção dos gráficos facilitou a visualização da dinâmica anual e mensal da precipitação, oferecendo informações detalhadas e subsídios relevantes para o entendimento dos volumes de precipitações e seu ritmo.

O estudo revelou a caracterização da variabilidade pluviométrica de uma região pouco estudada pela comunidade científica, no qual possibilitou ampliar os estudos nesta perspectiva na Amazônia. A construção desta pesquisa proporcionou “descobertas” em relação ao regime e ritmo pluvial, que oportunizou informações importantes sobre as chuvas e desvendou

características, no qual podem ser ampliadas e utilizadas pela comunidade. O estudo desenvolvido possibilitará oferecer possibilidades para a ampliação de pesquisas na região do Marajó, na perspectiva da climatologia geográfica.

5. Referências

- AMANAJÁS, J. C.; BRAGA, C. C. Padrões espaço-temporal pluviométricos na Amazônia Oriental utilizando análise multivariada. **Revista Brasileira de Meteorologia**, Campina Grande-PB, v. 27, n. 04, 2012.
- CAVALCANTI, I. F.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A. J.; DIAS, M. A. F. S. **Tempo e Clima no Brasil**. São Paulo: Oficinas de Textos, 2009.
- GERARDI, L. H. Quantificação em Geografia. São Paulo: DIFEL, 1981.
- CENTRO DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil. **Projeto Atlas pluviométrico do Brasil**: isoietas anuais médias: período 1977 a 2006: versão 2.0 atualizada: CPRM, 2011.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (AGRITEMPO). **Estações Meteorológicas do Estado do Pará – Município de Soure**. Disponível a partir de: <https://www.agritempo.gov.br/br/> Acessos a partir de: jan. 2025.
- FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS (FAPESPA). **Estatística municipal de Soure**, 2023.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico do Brasil de 2022 - Municípios do Estado do Pará (Soure), 2022**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama> Acesso em: 25 abr. 2025.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Banco de Dados e Informações Ambientais – Município de Soure, Pará**. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br> Acesso em: 25 abr. 2025.
- MARENCO, J.; NOBRE, C. Clima da região amazônica. *In*: CAVALCANTI, I. F. A. *et al.* (Org.). **Tempo e Clima do Brasil**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 198-212.
- MONTEIRO, C. A. F. Fatores climáticos na organização da agricultura nos países tropicais em desenvolvimento – conjecturas sobre o caso brasileiro. *In*: **Climatologia**, n. 10, IGEOG-USP, São Paulo, 1981.
- MONTEIRO, C. A. F. **Clima e excepcionalismo**: conjecturas sobre o desempenho da atmosfera como fenômeno geográfico. Florianópolis: Ed. UFSC, 1991.
- PINTO, P. H. P. Abordagem preliminar sobre a distribuição espacial das chuvas no estado do Tocantins: anos padrão do período de 1975-2005. **Revista Geonorte**, v. 3, n. 9, 2012.

PINTO, P. H. P. Nota preliminar sobre a distribuição temporo-espaial das chuvas no estado do Tocantins no período de 1984 a 2005. **Revista Geonorte**, v. 3, n. 9, 2012.

PINTO, P. H. P.; SOUZA, L. B.; ZAVATTINI, J. A.; CHRISTOFOLETTI, A. L. H. O regime pluviométrico do estado do Tocantins, Brasil: variações espaciais. **Revista Interface (Porto Nacional)**, [S. l.], n. 13, 2017.

QUARESMA, M. N. S.; SILVA, C. N.; CRUZ, M. L. B.; SANTOS, M. R. S. Análise e a Identificação dos eventos extremos de precipitação pluvial na Ilha do Marajó, Pará. **Revista Geoambiente On-line**, Jataí, GO, n. 47, 2023.

RIBEIRO, A. G. As escalas do clima. **Boletim de Geografia Teorética**, Rio Claro, n. 23, 1993.

SANT'ANNA NETO, J. L. S. Clima e organização do espaço. **Boletim de Geografia - UEM**, v. 16, n. 1, 1998.

SANT'ANNA NETO, J. L. Por uma Geografia do Clima: antecedentes históricos, paradigmas contemporâneos e uma nova razão para um novo conhecimento. **Terra Livre**, São Paulo, n. 17, p. 49-62, 2001.

SANT'ANNA NETO, J. L.; AMORIM, M. C. de C. T. (Org.); SILVA, C. A. (Org.). Clima e Gestão do Território. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

SANT'ANNA NETO, J. L. **Clima, sociedade e território**. Jundiaí: Paco Editorial, 2020.

SANTOS, S. R. Q.; BRAGA, C. C.; CAMPOS, T. L. O. B.; BRITO, J. I. B.; SANTOS, A. P. P. Variabilidade da Precipitação no Estado do Pará por meio de análise em componentes Principais. **Revista Brasileira de Geografia Física**, [S. l.], v. 7, n. 3, 2014.

SANTOS, M. R. S.; PAULA, E. M. Silva de; RABELO, D. R.; PIMENTEL, M. A. S. Variação Espaço-Temporal (1981-2020) Da Chuva Na Região Costeira Do Estado Do Pará – Amazônia Oriental. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 25, n. 99, p. 167–178, 2024. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/70567>. Acesso em: 4 de maio de 2025.

SOUSA SILVA, I. A. **Paisagens vermelhas do Piauí: dinâmicas naturais, erosividade das chuvas e o mito da desertificação**. 2021. 505 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

SOUZA, E. C. A. M. **Regime pluviométrico na Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema-MS no período de 1977 a 2006**. 2013. 188 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013.

ZAVATTINI, J. A. O tempo e o espaço nos estudos do ritmo do clima no Brasil. **Geografia**, Rio Claro, SP, v. 27, n. 3, 2002.

